

Intervensi Terhadap Masyarakat Penyintas Bencana Tanah Longsor untuk Mengurangi PTSD

Marsuliani Puspita Sari

Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 05, 2025

Revised September 26, 2025

Accepted September 30, 2025

Available online October 5, 2025

Kata Kunci:

PTSD; tanah longsor; intervensi psikologis; terapi bermain; dukungan sosial; Stress Inoculation Training

Keywords:

PTSD; landslide; psychological intervention; play therapy; social support; Stress Inoculation Training

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius tidak hanya secara fisik dan ekonomi, tetapi juga psikologis. Salah satu gangguan psikologis yang paling umum dialami penyintas adalah Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), yang ditandai dengan kilas balik kejadian traumatis, mimpi buruk, perilaku menghindar, serta gangguan tidur dan emosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai intervensi psikologis yang efektif dalam menurunkan gejala PTSD pada penyintas bencana tanah longsor. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis melalui telaah berbagai hasil penelitian terkait terapi bermain, intervensi psikososial, dukungan sosial, Stress Inoculation Training (SIT), serta terapi perilaku kognitif dan EMDR. Hasil kajian menunjukkan bahwa terapi bermain efektif menurunkan gejala PTSD pada anak-anak melalui ekspresi emosi simbolik, sedangkan intervensi psikososial dan penguatan dukungan sosial berperan besar dalam pemulihan trauma pada masyarakat dewasa. SIT terbukti membantu korban dalam mengembangkan keterampilan koping untuk mengelola stres pascatrauma. Selain itu, terapi perilaku kognitif, terapi eksposur, dan EMDR juga menunjukkan hasil yang baik dalam memproses kembali ingatan traumatis secara adaptif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penanganan

PTSD pada penyintas bencana tanah longsor harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan keluarga, komunitas, serta tenaga kesehatan mental dengan pendekatan yang disesuaikan dengan budaya lokal.

ABSTRACT

Landslides are one of the natural disasters that frequently occur in Indonesia and have serious impacts not only physically and economically, but also psychologically. One of the most common psychological disorders experienced by survivors is Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), which is characterized by flashbacks of traumatic events, nightmares, avoidance behavior, and sleep and emotional disturbances. This study aims to examine various psychological interventions that are effective in reducing PTSD symptoms in landslide survivors. The method used is a literature study with a descriptive analytical approach through a review of various research results related to play therapy, psychosocial interventions, social support, Stress Inoculation Training (SIT), as well as cognitive behavioral therapy and EMDR. The results of the study show that play therapy is effective in reducing PTSD symptoms in children through symbolic emotional expression, while psychosocial interventions and strengthening social support play a major role in trauma recovery in adults. SIT has been proven to help victims develop coping skills to manage post-traumatic stress. In addition, cognitive behavioral therapy, exposure therapy, and EMDR also showed good results in adaptively reprocessing traumatic memories. The conclusion of this study confirms that the treatment of PTSD in landslide survivors must be comprehensive, involving families, communities, and mental health workers with an approach tailored to the local culture.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, termasuk tanah longsor yang sering menimbulkan kerugian besar baik secara materi maupun psikologis. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, baik dampak yang kecil maupun dampak yang besar sangat merugikan bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu dampak psikologis yang paling umum dialami oleh penyintas bencana adalah *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), yaitu gangguan

*Corresponding author

E-mail addresses: khaira138@gmail.com

stres pasca trauma yang dapat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Hal ini diakibatkan oleh tekanan yang muncul dari rasa sakit yang diderita saat kejadian, kehilangan orang tercinta serta hilangnya harta benda serta perubahan akan kegiatan sosial (Rosada, 2017).

Kondisi trauma (*traumatics*) biasanya berawal dari keadaan stres yang mendalam dan berlanjut yang tidak dapat diatasi sendiri oleh individu yang mengalaminya, berlangsung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau sampai beberapa dekade dan mungkin baru muncul setelah beberapa bulan atau tahun setelah adanya pemaparan terhadap peristiwa traumatis. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita PTSD dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan subyektif dan kualitas hidup penderita di masa yang akan datang. (Elita, 2017).

Gejala-gejala yang ditunjukkan oleh penderita PTSD adalah: 1) merasakan kembali peristiwa traumatik dalam bentuk pikiran atau ingatan tidak menyenangkan tentang kejadian, mengalami mimpi buruk, dan mengalami perasaan menderita yang kuat saat mengingat kejadian traumatik; 2) menunjukkan gejala menghindari, terdiri atas usaha-usaha yang kuat untuk menghindari pikiran, perasaan atau pembicaraan mengenai kejadian traumatik, menghindari tempat-tempat yang mengingatkan akan trauma, kehilangan ketertarikan atas aktivitas-aktivitas positif, mengalami mati rasa emosional dan sulit untuk merasakan kesenangan atau kebahagiaan; dan 3) gejala *hyperarousal* yang ditandai dengan kesulitan tidur, gelisah, sulit berkonsentrasi, mudah marah dan mengalami kebingungan (Koentara dalam Elita, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari, Islami, dan Haryanto (2024) juga memaparkan tentang gejala-gejala yang muncul pada korban yang teridentifikasi PTSD. Remaja yang teridentifikasi mengalami PTSD sering muncul pikiran dan bayangan akan bencana tersebut, mimpi buruk yang berulang, menghindari pikiran, percakapan, ingatan dan perasaan akan kejadian tersebut. Para remaja tersebut terindikasi sulit tidur, mudah tersinggung dan cepat marah, sulit berkonsentrasi, lebih waspada dan gelisah.

Penulis tertarik mengangkat tema ini karena pentingnya intervensi psikologi berbasis bukti untuk membantu penyintas bencana tanah longsor pulih dari trauma yang dialami. Sejumlah besar penyintas bencana, pandemi, dan stresor berat lainnya mengalami distress persisten yang mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan. Pemahaman yang mendalam tentang intervensi psikologi yang efektif dapat membantu tenaga kesehatan mental dalam memberikan bantuan yang optimal kepada para penyintas.

Studi terbaru seperti penelitian yang dilakukan oleh Surudani, Makahaghi, dan Pangandaheng (2021) menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang tepat sasaran dapat secara signifikan mengurangi gejala PTSD dan meningkatkan fungsi psikologis penyintas bencana. Oleh karena itu, kajian komprehensif tentang berbagai pendekatan intervensi psikologi untuk mengurangi PTSD pada penyintas bencana tanah longsor menjadi sangat relevan dan *urgent* untuk dikembangkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji berbagai bentuk intervensi psikologis dalam menurunkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada penyintas bencana tanah longsor. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, buku referensi, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik PTSD, terapi bermain, intervensi psikososial, dukungan sosial, Stress Inoculation Training (SIT), dan terapi psikologis lainnya. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan jenis intervensi, serta melakukan sintesis naratif untuk memahami efektivitas masing-masing pendekatan dalam pemulihan psikologis penyintas. Keabsahan data diperkuat melalui perbandingan berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keterpercayaan temuan.

3. PEMBAHASAN

PTSD pada penyintas bencana tanah longsor ditandai dengan berbagai gejala seperti ketakutan tanpa alasan jelas, kecemasan, mimpi buruk, dan perilaku agresif (Mukhadiono, dkk.,

2016). Intervensi psikologis yang telah diterapkan untuk mengurangi PTSD di antaranya adalah terapi bermain (*play therapy*) pada anak-anak dan intervensi psikososial untuk masyarakat dewasa.

1. Terapi Bermain (*Play Therapy*) pada Anak-anak

Penelitian di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa terapi bermain efektif menurunkan gejala PTSD pada anak-anak korban tanah longsor. Anak yang mengikuti sesi terapi bermain menunjukkan penurunan signifikan dalam skor PTSD dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima terapi (Mukhadiono, dkk., 2016). Terapi ini membantu anak-anak menerima diri sendiri, mengembalikan kontrol diri, dan mengekspresikan perasaan secara bebas, sehingga mengurangi stres dan trauma pasca bencana. Bentuk *play therapy* meliputi menggambar, menari, games siaga, art therapy, bibliotherapy, bermain tebak-tebakan, dan role playing. Permainan ini berupa story telling, uno stacko, bermain bus, buaya bahaya, hand of clays, switch, bercerita, puzzle, ketapel dan balon, dan plastisin (Widyastuti, dkk., 2023).

Dari sudut pandang penulis, terapi bermain sangat relevan dan penting karena anak-anak seringkali kesulitan mengungkapkan trauma mereka secara verbal. Melalui permainan, anak dapat mengekspresikan emosi dan pengalaman traumatis secara simbolis, yang memungkinkan proses pemulihan psikologis berjalan lebih alami dan efektif. Oleh karena itu, integrasi terapi bermain dalam respons bencana harus menjadi prioritas dalam program pemulihan psikologis anak.

2. Intervensi Psikososial pada Dewasa

Selain terapi bermain, intervensi psikososial juga digunakan untuk menurunkan PTSD dan meningkatkan resiliensi warga penyintas. Penelitian di Banjarnegara menemukan bahwa intervensi psikososial yang melibatkan dukungan sosial, konseling, dan kegiatan pemulihan psikologis secara signifikan menurunkan gejala PTSD dan meningkatkan kemampuan warga dalam menghadapi trauma (Anam & Sholichah, 2018). Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar juga terbukti berperan penting dalam mengurangi tingkat PTSD karena memberikan rasa perhatian, pengertian, dan penghargaan kepada korban (Rahmanishati & Dewi, 2021).

Penulis berpendapat bahwa intervensi psikososial yang menekankan pada pemberdayaan komunitas dan penguatan jaringan sosial sangat efektif dalam konteks bencana tanah longsor di Indonesia, di mana solidaritas sosial dan kekerabatan masih kuat. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi gejala PTSD, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana di masa depan.

3. Peran Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan faktor penting dalam proses pemulihan PTSD. Penelitian di Desa Sirnaresmi, Sukabumi, menunjukkan hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan tingkat PTSD pada korban tanah longsor. Korban yang mendapatkan dukungan sosial yang baik cenderung mengalami penurunan gejala PTSD karena merasa dipahami dan didukung secara emosional (Rahmanishati & Dewi, 2021). Oleh karena itu, intervensi psikologis yang melibatkan peningkatan dukungan sosial sangat dianjurkan.

Penulis menilai bahwa dukungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai sumber kekuatan emosional, tetapi juga sebagai sarana praktis dalam membantu korban mengakses sumber daya dan layanan kesehatan mental. Oleh karena itu, program intervensi harus melibatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian integral dalam proses pemulihan.

4. Stress Inoculation Training (SIT)

Untuk menurunkan risiko terjadinya gangguan stress pasca trauma (PTSD) pada masyarakat korban tanah longsor dapat juga dilakukan suatu penanganan untuk mengurangi stress pasca trauma dengan *Stress Inoculation Training (SIT)*. *Stress inoculation training*/Pelatihan Stres Inokulasi (SIT) adalah pengobatan perilaku kognitif yang telah menunjukkan potensi sebagai intervensi berbasis nontrauma untuk gangguan PTSD. Dengan SIT, korban dengan PTSD akan belajar bagaimana mengembangkan cara- cara yang lebih membantu untuk mengatasi stress dan meningkatkan kemampuan menggunakan keterampilan koping dalam mengelola gejala PTSD. SIT sangat efektif dalam mengajarkan strategi koping untuk mengurangi stress. SIT dilakukan agar

masyarakat dapat mengelola stres yang dialami pasca bencana sehingga tidak menimbulkan trauma mendalam (Novianty, Dewi, & Kusumah, 2024).

Menurut penulis, keunggulan SIT terletak pada sifatnya yang rehabilitatif. SIT dapat diterapkan secara kelompok, sehingga sangat sesuai untuk para penyintas bencana yang berskala besar. Selain itu, SIT juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kontrol diri korban dalam menghadapi situasi traumatis, sehingga risiko berkembangnya PTSD dapat ditekan secara signifikan.

5. Metode Terapi Lain

Selain terapi bermain dan intervensi psikososial, terapi psikologis lain seperti terapi perilaku kognitif, terapi eksposur, dan terapi *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) juga direkomendasikan untuk mengatasi PTSD pada korban bencana (Rahmanishati & Dewi, 2021).

Eye moving desensitization and reprocessing (EMDR) mampu menjadi salah satu teknik dalam penanganan gangguan stres pasca trauma. Terapi EMDR memiliki tujuan untuk memproses kembali ingatan traumatis dengan cara yang lebih positif, sehingga memungkinkan korban bencana mengalami perubahan dalam pandangan mereka terhadap peristiwa traumatis. Metode EMDR dapat membantu korban mengangkat materi traumatik yang telah tersimpan dan menggantinya dengan materi pikiran baru yang lebih adaptif, sehingga korban dapat mencapai kesembuhan (Annisa, 2023).

Penulis berpendapat bahwa meskipun terapi-terapi ini efektif, implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan ketersediaan sumber daya. Pelatihan tenaga kesehatan mental lokal dan adaptasi metode terapi agar sesuai dengan budaya Indonesia sangat penting agar intervensi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Integrasi terapi modern dengan pendekatan budaya lokal dapat memperkuat efektivitas penanganan PTSD pada penyintas bencana tanah longsor.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan psikologis yang komprehensif sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi mental korban. Berbagai metode seperti terapi bermain (*play therapy*) untuk anak-anak, intervensi psikososial, penguatan dukungan sosial, serta pelatihan *Stress Inoculation Training* (SIT) terbukti efektif menurunkan gejala PTSD dan meningkatkan resiliensi penyintas. Selain itu, terapi perilaku kognitif, terapi eksposur, dan *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (EMDR) juga dapat menjadi pilihan intervensi yang relevan, terutama jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat.

Keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan mental yang terlatih. Selain itu, penting adanya edukasi dan pelatihan keterampilan koping secara berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola stres pasca bencana secara mandiri dan mencegah trauma mendalam di masa depan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pemerintah, lembaga kesehatan, dan organisasi kemanusiaan untuk memperluas akses layanan psikologis, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan mental, serta mengembangkan modul intervensi yang responsif terhadap karakteristik budaya lokal. Diharapkan dengan upaya ini, penyintas bencana tanah longsor dapat pulih secara optimal, meningkatkan kualitas hidup, serta lebih siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

Harapan penulis, kajian dan implementasi intervensi psikologi untuk penyintas bencana tanah longsor semakin berkembang dan menjadi prioritas dalam manajemen bencana di Indonesia, sehingga kesehatan mental masyarakat dapat terjaga dan risiko gangguan psikologis pasca bencana dapat diminimalisir.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anam, C., & Sholichah, M. (2018). "Intervensi Psikososial Untuk Menurunkan PTSD Dan Meningkatkan Resiliensi Warga Penyintas Bencana Tanah Longsor Di Banjarnegara",

- Jurnal Psikoislam*, 3(1), pp. 59-72. Available at: <http://dx.doi.org/10.22373/psikoislamedia.v3i1.5208>
- Annisa, W. N. (2023) "Terapi Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) untuk penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)", *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(5), pp. 59-66. Available at: <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4484>
- Elita, Y., Sholihah, A., & Sahiel, S. (2017). "Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Bagi Penderita Gangguan Stress Pasca Bencana", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 5(2), pp. 97-101. Available at: <https://doi.org/10.29210/117800>
- Kartikasari, R., Islami, R. N., & Haryanto, E. (2024). "Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Bencana Tanah Longsor Pada Remaja Di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang", *Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika)*, 10(1), pp. 67-76. Available at: <https://doi.org/10.58550/jka.v10i1.246>
- Mukhadiono, Subagyo, W., & Wahyudi. (2016). "Pemulihan PTSD Anak-anak Korban Bencana Tanah Longsor dengan Play Therapy", *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 11(1), pp. 23-30. Available at: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jks.2016.11.1.643>
- Novianty, L., Dewi, R. & Kusumah, R. I. (2024) "STRESS INOCULATION TRAINING (SIT) AGAINST POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER (PTSD) IN VICTIMS OF LANDSLIDE DISASTER", *Jurnal Pengmas Kusuma Bangsa*, 1(1), pp. 15-21. Available at: <https://ojs.stikesmi.ac.id/index.php/jpkb/article/view/146>
- Rahmanishati, W., & Dewi, R. (2021). "Hubungan Dukungan Sosial dengan Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD) pada Korban Bencana Tanah Longsor di Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Health Society*, 10(1), pp. 1-12. Available at: <https://doi.org/10.62094/jhs.v10i1.21>
- Rosada, U, D. (2017). "Layanan Konseling Traumatik Bagi Korban Bencana Banjir di Jakarta", *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, 1(1), pp. 381-389.
- Surudani, C. J., Makahaghi, Y. B., & Pangandaheng, N. D. (2021). "Penerapan Adaptasi Psikososial pada Masyarakat Pasca Trauma Bencana Alam di Kampung Lebo Kecamatan Manganitu", *Jurnal Ilmiah Tatengkorang*, 5(1), pp. 16-20. Available at: <https://doi.org/10.54484/tkr.v5i1.345>
- Widyastuti, C., Hardi, N. F., Rizai, M., & Puri, A. M. (2023). "PERAN PLAY THERAPY DALAM MENGURANGI GANGGUAN PTSD PADA ANAK KORBAN BENCANA ALAM", *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6(1), pp. 129-138. Available at: <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v6i1.396>